

**ПОИСК МАКСИМУМА/МИНИМУМА/РЕШЕНИЯ ФУНКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ**

**FINDING THE MAXIMUM/MINIMUM/SOLUTION OF A FUNCTION
USING A GENETIC ALGORITHM AND ITS APPLICATION IN SOLVING
AN OPTIMIZATION PROBLEM**

БЫКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
Российский технологический университет «МИРЭА».
СТРЕЛЬНИКОВА АРИНА АНТОНОВНА,
Российский технологический университет «МИРЭА».
ЗАБОТКИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,
ассистент,
Российский технологический университет «МИРЭА».

BYKOV VLADIMIR NIKOLAEVICH,
Russian Technological University «MIREA».
STRELNIKOVA ARINA ANTONOVNA,
Russian Technological University «MIREA».
ZABOTKINA EKATERINA MIKHAILOVNA,
assistant,
Russian Technological University «MIREA».

Предметом исследования является разработка системы на языке Python для решения задач оптимизации с помощью улучшенного алгоритма естественного отбора. В исследовании применялись методы математической оптимизации, параллельных вычислений и имитационного моделирования. Рассматриваются такие аспекты, как мутация решений, скрещивание решений, синхронизация параллельных веток симуляции. Основными выводами являются возможность преодоления проблемы попадания в локальные экстремумы за счет использования параллельных веток симуляции и эффективность предложенного алгоритма для решения задач оптимизации с различными функциями и условиями. В результате был реализован улучшенный алгоритм естественного отбора с большим количеством настраиваемых параметров и стратегий скрещивания решений.

The subject of the study is the development of a Python coded system for solving optimization problems using an improved natural selection algorithm. The methods of mathematical optimization, parallel computing and simulation modeling were used in the research. Such aspects as mutation of solutions, crossing of solutions, synchronization of parallel branches of simulation are considered in the article. The main conclusions are the possibility of overcoming the problem of falling into local extremes by using parallel simulation branches and the effectiveness of the proposed algorithm for solving optimization problems with various functions and conditions. As a result, an improved algorithm of natural selection was implemented with a large number of configurable parameters and strategies for crossing solutions.

Ключевые слова: *оптимизация, генетический алгоритм, естественный отбор, мутация решений, параллельные вычисления, имитационное моделирование.*

Key words: *optimization, genetic algorithm, natural selection, mutation of solutions, parallel computing, simulation modeling.*

Задача оптимизации со временем только приобретает актуальность. В наше время автоматизация систем ставит тысячи таких задач перед предприятиями, из-за чего существует необходимость их программного решения. Однако задачи оптимизации не всегда имеют математическое решение – современные методы не могут дать ответы на некоторые задачи, к примеру, содержащие экспоненциальные функции или большое количество переменных. На помощь может прийти искусственный интеллект, уже много лет помогающий находить решения подобных проблем. В данной статье будет рассмотрено решение задачи оптимизации с помощью алгоритма естественного отбора [1, с. 7].

Для решения была написана система на языке Python, использующая улучшенный алгоритм естественного отбора, находящая решение на задачу оптимизации с любыми функцией и условиями.

Основой алгоритма естественного отбора является мутация [2, с. 88] решений и выбор лучших, затем всё повторяется до получения результата, удовлетворяющего требованиям. Алгоритм не имеет ограничения точности, однако точность зависит от параметров симуляции и длительности обучения.

Улучшение заключается в огромном количестве параметров симуляции, к примеру процент лучших решений, которые гарантированно попадут в следующее поколение. Однако основное улучшение заключается в наличии нескольких веток симуляции, популярность которых синхронизируются каждую эпоху. Это позволяет преодолеть частую проблему естественного отбора – попадание в локальный минимум/максимум [3, с. 39]. При слишком небольших мутациях популяция рискует прийти в локальный минимум и не выбраться из него, так как все небольшие шаги в сторону невыгодны. Можно подумать, что проблема решается большими шагами, однако они могут привести к тому, что популяция не сможет найти минимум и будет уходить слишком далеко от него.

В представленной реализации разделение симуляции на ветки позволяет нивелировать минусы обоих подходов – всегда будет ветка, которая будет способна выбраться из локального экстремума, не и будут ветки, способные точно найти сам минимум.

Рассмотрим саму симуляцию. Для запуска необходимо написать конфигурацию веток и самой симуляции, в которой указываются переменных, которые будут рассмотрены далее. При запуске инициализируется сама симуляция, ветки и менеджер решений, отвечающий за всю работу с решениями. Затем запускается симуляция. Она разделена на эпохи – эпоха представляет собой некоторое количество поколений, после которого решения всех веток будут синхронизированы [4, с. 12]. Количество эпох определяется переменной симуляции EPOCHS. В каждую эпоху параллельно (с помощью мультипроцессинга [5, с. 334], добавленного в Python 3.12) запускаются все ветки симуляции на количество поколений, указанное в переменной GENERATIONS_PER_EPOCH.

Ветка запускается с полученным от симуляции списком решений. Для первого поколения решения генерируются в менеджере случайно в соответствии с переменными симуляции MIN_START_ELEMENT, MAX_START_ELEMENT и START_POPULATION. Решение представляет собой набор значений всех переменных, которые используются в функции. Затем начинается симуляция поколений. В каждом поколении сначала создаётся результирующий список решений. В него добавляются решения, которые гарантировано попадают в следующее поколение, количество которых указано в переменной конфигурации ветки best_population_guaranteed_percent. Далее выбираются решения, пригодные для мутации. Сначала выбираются лучшие решения, количество которых определено best_population. Далее к ним добавляются случайные решения, которые помогают достичь более разнообразной

популяции. Переменная `random_population` определяет их количество. Далее происходит формирование нового поколения. К решениям, переведённым в следующее поколение гарантированно, добавляются новые, пока их количество не станет равно значению в переменной `population`. Новое решение формируется в зависимости от стратегии скрещивания, определённой в переменной `breed_strategy`. Система поддерживает 3 стратегии, которые будут рассмотрены далее.

Стратегия `NONE` исключает скрещивание. При стратегии `AVERAGE` к выбранному решению выбирается список потенциальных партнёров. Их количество определяется переменной симуляции `MAX_MATES_AMOUNT`. Максимальное количество добавлено в целях оптимизации времени работы программы. В результирующем решении все переменные являются средним арифметическим переменных в решениях-родителях. Затем проверяется, подходит ли решение заданным условиям задачи. Если да, то перебор партнёров прекращается, если нет – продолжается. Стратегия `CHOOSE` отличается от `AVERAGE` тем, что при скрещивании решений для каждой переменной выбирается значение из значений родителей для этой же переменной.

После скрещивания решений проводится их мутация. Каждая из переменных умножается на случайное число, определяемое переменной `mutation_percent`, а затем добавляется случайное значение, минимум которого равен `-mutation_addition`, а максимум `mutation_addition`. Аналогично скрещиванию, если после мутации решение не подходит под ограничения – мутация начинается заново. Максимальное количество попыток мутации определяется переменной `MAX_MUTATION_TRIES`.

После того, как ветка симулировала все поколения эпохи, в симуляции происходит синхронизация значений во всех ветках. Симуляция получает результирующие эпоху списки решений от каждой ветки и создаёт новый список длины `START_POPULATION`, содержащий равное количество лучших решений из каждой ветки.

Итоговым результатом симуляции является последний синхронизированный список решений. Ответом на задачу будет лучшее решение из него.

Рассмотрим решение задачи, приведённой в табл. 1.

Таблица 1. Задача №1

Задача	$2 * x1 - 2 * x2 - 1 \Rightarrow \max$
Условия	$x1 - 2 * x2 \leq 1,$ $x1 + 3 * x2 \leq 3,$ $x1 \geq 0,$ $x2 \geq 0.$

Рассмотрим конфигурацию решения. Общие переменные представлены в табл. 2.

Таблица 2. Общие переменные

<code>GENERATIONS_PER_EPOCH</code>	1000
<code>EPOCHS</code>	10
<code>MIN_START_ELEMENT</code>	0 (из условий)
<code>MAX_START_ELEMENT</code>	3 (из 2-ого условия максимумы переменных $x1 = 3, x2 = 1$)
<code>START_POPULATION</code>	1000
<code>MAX_MATES_AMOUNT</code>	3
<code>MAX_MUTATION_TRIES</code>	3

Полная конфигурация веток представлена на рис. 1.

```
BRANCHES = [  
  {  
    "name": "Extreme",  
    "breed_strategy": "NONE",  
    "best_population": 100,  
    "best_population_guaranteed_percent": 1,  
    "random_population": 100,  
    "population": 1000,  
    "mutation_percent": 200,  
    "mutation_addition": 1,  
  },  
  {  
    "name": "Normal",  
    "breed_strategy": "NONE",  
    "best_population": 100,  
    "best_population_guaranteed_percent": 10,  
    "random_population": 50,  
    "population": 1000,  
    "mutation_percent": 50,  
    "mutation_addition": 0.1,  
  },  
  {  
    "name": "Safe",  
    "breed_strategy": "NONE",  
    "best_population": 200,  
    "best_population_guaranteed_percent": 10,  
    "random_population": 0,  
    "population": 1000,  
    "mutation_percent": 10,  
    "mutation_addition": 0,  
  },  
  {  
    "name": "UberSafe",  
    "breed_strategy": "NONE",  
    "best_population": 200,  
    "best_population_guaranteed_percent": 10,  
    "random_population": 0,  
    "population": 1000,  
    "mutation_percent": 1,  
    "mutation_addition": 0.0001,  
  },  
  {  
    "name": "AvgBreed",  
    "breed_strategy": "AVERAGE",  
    "best_population": 200,  
    "best_population_guaranteed_percent": 5,  
    "random_population": 50,  
    "population": 1000,  
    "mutation_percent": 10,  
    "mutation_addition": 0.1,  
  },  
  {  
    "name": "ChuBreed",  
    "breed_strategy": "CHOOSE",  
    "best_population": 200,  
    "best_population_guaranteed_percent": 5,  
    "random_population": 50,  
    "population": 1000,  
    "mutation_percent": 10,  
    "mutation_addition": 0.1,  
  },  
]
```

Рис. 1. Полная конфигурация веток

Будем использовать ветки симуляции:

- Extreme – ветка с высокими значениями мутаций, предназначенная для нахождения решений, находящихся далеко от текущего локального максимума;
- Normal – ветка со средними значениями мутации, предназначенная для нахождения локальных максимумов;
- AvgBreed и ChuBreed- аналогичны Normal, но используют алгоритмы скрещивания;
- Safe – используется для более точного нахождения локального максимума, опираясь на данные веток, описанных выше. Имеет низкие значения мутации;
- UberSafe – ветка, используемая для нахождения точного места локального максимума, использующая минимальные значения мутации.

Рассмотрим полученное решение: $x_1 = 1.7999928799894909$, $x_2 = 0.39999660496459655$. Значение функции при таких переменных имеет значение 1,7999925500497884. Оптимальным решением данной задачи является 1.8, что делает ошибку симуляции равной 0,0004%. При продолжении ошибка со временем уменьшается, однако для презентации данной симуляции ошибка приемлема.

Данная задача решается стандартными методами (оптимальное решение было получено при помощи симплекс метод [6, с. 20]) и была приведена в пример для того, чтобы показать работоспособность системы. Другим способом увеличения точности до необходимой является добавление веток с меньшими значениями мутации.

Рассмотрим менее тривиальную задачу (табл. 3).

Таблица 3. Задача №2

Задача	$2 * x_1 ** 2 - e ** x_2 + 1 \Rightarrow \max$
Условия	$x_1 - x_2 ** 2 \leq 1,$ $x_1 * x_2 \leq 3,$ $x_1 \geq 0,$ $x_2 \geq 0.$

Конфигурация осталась аналогичной, однако изменено максимальное значение элемента: MAX_START_ELEMENT = 10

Решением симуляции являются следующие значения: $x_1 = 2.4723586092050907$, $x_2 = 1.2134087855840725$, а результатом функции - 9.860178716732243.

Подобная задача может быть решена графическим методом [7, с.6], однако оно должно включать поиск и анализ градиента, которые являются сложными для компьютера действиями. В свою очередь данный метод содержит огромное количество простых операций, которые могут быть оптимизированы с использованием GPU.

Предложенный метод решения задачи оптимизации не имеет ограничений на сложности задачи и может быть оптимизирован, что позволит решать любые возникающие задачи оптимизации, возникающие при работе предприятий любых сфер. Также метод ускоряется с ростом мощности компьютера, что может быть выгодно для крупных предприятий. Ещё одно преимущество метода – гибкость настройки под задачу.

В качестве минуса метода можно выделить его зависимость от случайности – теоретически идеальное решение может не быть достигнуто, но данная проблема решается увеличением длительности симуляции для снижения вероятности такого инцидента.

В итоге можно сказать, что предложенный метод может быть успешно использован в управлении любым предприятием для повышения его эффективности.

Ссылка на исходный код симуляции - <https://github.com/Martell805/stat>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 с
2. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы / Под ред. В.М. Курейчика. — 2-е изд., исправл. и доп. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 368 с.
3. Симанков В.С., Частикова В.А. Генетические алгоритмы и поиск оптимальных решений // Автоматизация и современные технологии. 2003. №6. С. 39 – 45.
4. Моисеенко А.С., Матяш В.А. Разработка методов скрещивания эпох для предотвращения сходимости генетического алгоритма // Информационно-управляющие системы. №4, 2008, с. 9-13.
5. Марченко А.Л. Python: большая книга примеров — Москва : Издательство Московского университета, 2023. — 361 с. — (Электронное издание сетевого распространения).
6. В.Н. Костин, А.Н. Калинин. Методы оптимизации в примерах и задачах: учебное пособие – Оренбург: ОГУ, 2008. – 153 с.
7. Кудашов В.Н., Селина Е.Г., Основы линейного программирования– СПб: Университет ИТМО, 2020. – 42 с.

© Быков В.Н., Стрельникова А.А., Заботкина Е.М., 2024.